

ISLOM SIVILIZATSIYASI MARKAZIDAGI ENG QADIMIY QO‘LYOZMA

Hosilbek Saydaliyev

FarDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom sivilizatsiyasi markazida olib borilayotgan ishlar, xususan, qo‘lyozmalar bilan ishlash sohasidagi yangiliklar haqidagi ma‘lumotlar joy olgan. Shuningdek, muqaddas manba – Usmon Mus‘hafi tarixi bo‘yicha ilmiy faktlar o‘rganiladi hamda tizimlashtiriladi.

Kalit so‘zlar: Islom sivilizatsiyasi markazi, Usmon Mus‘hafi, Shebunin, Xo‘ja Ahror Valiy, Nodir Devonbegi Tog‘o madrasasi, general Abramov, Qaffol Shoshiy.

Bugungi dunyoda jamiyatning har bir sohasi tez sur‘atlarda rivojlanmoqda. Bu o‘rinda, albatta, ilm-fanning roli ulkandir. Hozirda buni to‘g‘ri anglagan ko‘p davlatlar investitsiyani shu yo‘nalishga sarflamoqda. Xususan, tezlik bilan rivojlanib borayotgan O‘zbekistonda ilm-fanni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda bu borada olib borilayotgan ishlarni tizimlashtirish maqsadida mega loyihalardan biri bo‘lmish – Islom sivilizatsiyasi markazi loyihasiga bir necha yillar avval asos solingan edi. Bu ilmiy tadqiqot markazi joylashgan maskanda hali hamon qurilish ishlari yakunlanmaganiga qaramay, allaqachon o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yishga ulgurgan hamda bir qator yutuqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, o‘tgan yillar davomida bir necha davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yildi, konfrensiyalar hamda forumlar tashkillandi, qadimiy kitoblar yig‘ilib, chop etildi va ta‘mirga muhtojlari restavratsiya qilindi.

Markaz faoliyatining asosiy yo‘nalishlaridan biri qadimiy qo‘lyozmalar bilan ishlash bo‘lib, bu sohada shu kungacha bir qator ko‘zga ko‘rinarli ishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2022-yil 10-fevraldagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-126-son Qarori bu boradagi ishlarni ancha tezlashtirdi. Bu qonun loyihasiga ko‘ra Islom

sivilizatsiyasi markaziga bir qancha vazifalar yuklatildi. Jumladan, bu markaz Sharqshunoslik instituti bilan birgalikda qo‘lyozma manbalarni to‘plash, tadqiq etish hamda ularni monitoringdan o‘tkazish uchun mas‘ul etib belgilandi. Bundan tashqari, qo‘lyozma manbalar davlat reyestrini shakllantirish, uni davlat tasarrufidagi kutubxona, muzey hamda arxiv fondlari bilan integratsiyasini ta‘minlash, manbalarni raqamlashtirish va boshqa muhim maqsad va vazifalar Markaz uchun belgilab berildi.

Islom sivilizatsiyasi markazidagi eng asosiy ekspozitsiya bu, shubhasiz, Usmon Mus‘hafidir. Bu manba bizgacha yetib kelgan eng qadimiy hamda o‘zia xos o‘tmishiga ega bo‘lgan qo‘lyozmalardan biridir. Quyida shu haqida muhohasa qilinadi.

Mus‘haf so‘zi arabcha so‘z bo‘lib, kodeks yoki varaqlar to‘plami sifatida ishlatiladi. Lekin istilohda Qur‘onning qo‘lyozmsiga nisbat beriladi. Agar tarixga qaralsa, muqaddas oyatlar ilk marta Abu Bakr roziyallohu anhuning xalifalik davrida Umar roziyallohu anhu taklifi bilan bir muqova ostida birlashtirilgan va u “Abu Bakr sahifalari”, – deb atalgan. Keyinchalik ba‘zi bir anglashilmovchiliklar sababidan oyatlar boshqatdan Usmon roziyallohu anhu davrida qayta tizimlashtiriladi. U “Usmon Mus‘hafi” nomini oladi. Bu kitobdan nusxalar tayyorlanadi. Ularning soni turli manbalarda turlicha beriladi. Aniqrog‘i oltita ekani e‘tirof etiladi. Ular Makka, Madina, Basra, Damashq, Kufa shaharlariga jo‘natilgan. Bittasi xalifaning o‘zida qoldirilgan. Yozuvlar pergamentga tushirilgan, chunki arablarda u paytda qog‘oz bo‘lmagan. Arablar Movoraunnahr hududiga kirib kelishganda, xususan, Samarqand egallangandan keyin qog‘oz siri arablarga ochiqqlangan.

Usmon Mus‘hafining Movoraunnahrga kelib qolishi to‘g‘risidagi bir-biridan farq qiluvchi nazariyalar mavjud. Ularning ba‘zilari Qaffol Shoshiy, boshqalari Xoja Ahror Valiy nomi bilan bog‘lanadi. Ba‘zi manbalarda esa Amir Temur obrazi oldiga chiqdi. Uning Anqara jangidan so‘ng o‘ljalar orasida Usmon Mus‘hafini ham qo‘lga kiritgani keltiriladi. Nafaqat bu buyuk kitobni, balki tajvidshunos, qur‘onshunos olim bo‘lgan Imom Jazariyni ham mamlakat poytaxtiga taklif etadi. Samarqandda uning sharafiga katta bazm uyushtirib, oldingi qatorlardan alloma Sayyid Sharif Jurjoniyan yuqoriroqdan o‘rin hozirlashga amr qiladi. Buning sababi hukmdordan so‘ralganda

esa quyidagicha javob beradi: “Kitob va sunnat bilimdoni bo‘lgan zotni hurmat qilmay bo‘ladimi”. Bu buyuk olim o‘n xil qiroat ustasi hisoblangan. Amir Temur vafotidan so‘ng Movoraunnahrni tark etgan.

Shu tariqa Usmon Mus‘hafi Samarqandga kelib qoladi hamda Nodir Devonbegi Tog‘o madrasasida saqlanadi. Bu ilm dargohi Xo‘ja Ahror valiy masjidiga yondosh bo‘lgan. 1869-yilga qadar bu madrasada saqlangan va bayramlarda aholi ziyorati uchun tashqariga olib chiqilgan. Lekin general Abramov Buxoro amirligini mag‘lub etgandan so‘ng bu muqaddas manba to‘g‘risida xabar topadi va u haqida Kaufmanni xabardor qiladi. Turkiston general-gubernatori esa o‘z navbatida Chor hukumatining Maorif vaziriga maktub yo‘llab vaziyatni tushuntiradi. Xatda Mus‘hafning Buxoro amirining xazinasiga tegishli ekani, mahalliy aholining uni o‘qiy olmasligi va musulmonlarning unga ehtiyoji yo‘qligi mazmunidagi so‘zlar yozilgan edi. Shu tarzda bu manba 100 rus rubliga “sotib olinadi”.

Peterburgda imperator kutubxonasida joy olgan bu manba ustidagi izlanishlar tez orada boshlanadi. Dastlabki tadqiqotlardan birini Shebunin olim boradi va “Ko‘fiy Qur‘on” nomi ostida maqola chiqaradi. Unda bir qator faktik ma‘lumotlar keltiriladi. Xususan, varaqlar soni 353 ta bo‘lib, 706 sahifa ekani; hajmi esa 68x53 sm nisbatda ekani qayd etilgan.

Ma‘lumki, Usmon Mus‘haflarining qo‘lyozma nusxalari bir nechta bo‘lib, ular dunyoning turli qismlarida saqlanmoqda. Xalifa Usmon ibn Affon qo‘lyozmalardan birini o‘z qo‘lida saqlab qolgani ma‘lum. Bu nusxada u zotning muborak qonlari tekkan hamda qon izi kitobda saqlanib qolgan. Bizgacha yetib kelgan nusxalarda qon izi saqlanib qolgan. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, ba‘zi bir kimsalar o‘z manfaatlari yo‘lida boshqa nusxalarga ham qon dog‘larini tushirishgan. Bu esa xalifaga tegishli qo‘lyozmani aniqlashga xalaqit beradi hamda Usmon ibn Affon Qur‘oni qaysi biri degan savolning ochiq qolishiga sabab bo‘ladi. Lekin shunday bo‘lganda ham bir narsa aniqki, Toshkent nusxasi yaratilish davri jihatidan aynan xalifa Usmon davriga tegishli bo‘lib, yuqoridagi holat uning tarixiy manba sifatidagi maqomiga aks ta‘sir etmaydi.

Bugungi kunda Usmon Mus’hafini o’rganish, saqlash, tadqiq etish hamda u haqida jahon ommasini xabardor etish o’z dolzarbligini saqlab turibdi. Bu muhim maqsadlarni amalga oshirish yo’lida ko’plab ishlar amalga oshirilyapti. Misol tariqasida Islom sivilizatsiyasi markazining to’rida bu muqaddas manba uchun joy hozirlangani, uning atrofida esa boshqa Qur’on nusxalari hamda e’tiborga molik manbalar joylashtirilyotganini ko’rsatish mumkin. Bu esa, albatta, ramziy ma’no mavjud, ya’ni islomning naqadar tinchlik, ilm-fan va insonparvarlik dini ekaniga amaliy misol bo’la oladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori. PQ-126-son, 2022-yil 10-fevral
2. Alhafiz (2021).Kodifikasi al-qur’an di masa utsman bin affan RA .Mengutip dari NUONLINE .Ilmu al- qur’an.
3. Khusnul Khotimah, Dinara Kauni. Study of the Writing and Keeping of the Qur'an With the Utsmani Mushaf in the Digital Era // Islam in World Perspectives. IWOS Vol 2. No. 2 (2023). – P. 66-78.
4. Тошкубри Зода. Аш-шақоиқу-н-Нуъмания фи уламои давлати-л-Усмания. – Байрут. Дору-л-китоби-л-арабий, 1975. – Б. 29
5. “Ўзбекистон тарихи хужжатлари”. Фанлар академияси нашри. Тошкент, 1966-йил. -Б. 32-39
6. Yuz.uz // Toshkentdagi Usmon mus’hafi konservatsiya va restavratsiya qilinadi. 19.10.2024